

IMIGRANTES INTERNACIONAIS NAS POLÍTICAS SOCIAIS DO ESTADO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DADOS DO CADÚNICO

INTERNATIONAL IMMIGRANTS IN BRAZILIAN STATE SOCIAL POLICIES: AN ANALYSIS BASED ON CADÚNICO DATA

Marcela Correia da Rocha Funtelas ¹[0009-0007-9608-1149]
Rosana Aparecida Baeninger ¹[0000-0001-7358-4527]

¹Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil
m234661@dac.unicamp.br, baeninger@nepo.unicamp.br

Resumo. Esta pesquisa tem como principal base de dados o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), instrumento criado pelo Decreto nº 3.887/2001. O CadÚnico permite o registro de famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, abrangendo variáveis como idade, sexo, escolaridade, composição familiar, origem do imigrante e município de residência. A proposta deste estudo é realizar o cruzamento de dados do CadÚnico com o recorte migratório, de modo a contribuir para os estudos sobre migração internacional, particularmente no que diz respeito à espacialização da vulnerabilidade social da população imigrante. Como resultado, serão apresentados gráficos, mapas temáticos e a identificação de padrões territoriais que expressem as desigualdades sociais vividas por essa população.

Palavras-chave: CadÚnico; migração internacional; vulnerabilidade social; análise espacial; políticas sociais.

Abstract. This research is primarily based on data from the Unified Registry for Social Programs (CadÚnico), an instrument established by Decree No. 3,887/2001. CadÚnico enables the registration of families with a monthly per capita income of up to half the minimum wage, encompassing variables such as age, gender, education level, family composition, immigrant origin, and municipality of residence. The aim of this study is to cross-reference CadÚnico data with a migration-related focus, in order to contribute to international migration studies, particularly regarding the spatial distribution of social vulnerability among immigrant populations. The expected results include the presentation of graphs, thematic maps, and the identification of territorial patterns that reflect the social inequalities experienced by this population.

Keywords: CadÚnico; international migration; social vulnerability; spatial analysis; social policies.

1. Introdução

Nesta pesquisa a principal base de dados utilizada é o CadÚnico (Cadastro Único para programas sociais) um instrumento que permite identificar e caracterizar a população em vulnerabilidade presente em todo território nacional. Podem se inscrever todas famílias ou pessoa que resida sozinho e que tenha renda mensal de até ½ salário mínimo. Trata-se de uma base de dados abrangente para se identificar e conhecer o perfil desta população no Brasil.

Criado em 2001 por meio do decreto nº 3887, o sistema de Cadastro Único busca ter pleno registro das pessoas que possuam benefícios federais o que faz dessa base um sistema de informações que reúne dados sobre a população de baixa renda e conta com variáveis como idade, sexo, escolaridade, núcleo familiar, origem do imigrante, município em que reside, dentre outras variáveis que quando cruzadas têm o potencial de espacializar a vulnerabilidade social.

2. Material e Métodos

Inicialmente, a pesquisa concentrará sua análise nos dados disponíveis da Região Metropolitana de São Paulo referentes ao ano de 2022. Contudo, a proposta é ampliar o estudo para todo o território nacional, considerando que o diálogo com outros pesquisadores poderá contribuir para avaliar os potenciais e desafios da investigação.

3. Resultados Esperados

A apresentação deste pôster utilizará dados cruzados da base do CadÚnico com o objetivo de agregar mais camadas aos estudos migratórios, especialmente por meio de uma análise espacial da vulnerabilidade dos imigrantes. Espera-se, assim, contribuir para a compreensão do papel do Brasil na dinâmica contemporânea das migrações internacionais e sua função no contexto global, possivelmente indicando o país como uma opção viável, ainda que não necessariamente a primeira escolha dos migrantes.

Nesse sentido, é importante destacar que a mobilidade humana no Brasil decorre de múltiplos fluxos migratórios impulsionados por fatores econômicos, sociais e ambientais. A utilização dos dados do CadÚnico visa aprofundar o conhecimento acerca da vulnerabilidade socioeconômica dos imigrantes internacionais.

Referências

1. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, 2024 <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/cadastro-unico>
2. ASSIS, Gláucia de Oliveira. Nova Lei de Migração no Brasil: avanços e desafios. In: BAENINGER, Rosana et al. Migrações Sul-Sul. 2. ed. Campinas, SP: Nepo/Unicamp, 2018.